

FAVQULODDA VAZIYATLAR BILAN BOG'LIQ BILIMLARNI FANLARGA INTEGRATSIYALASH.**Djamilova Latofat Amonovna**

Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi Hayot faoliyati xavfsizligini o'qitish markazi o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada integratsiyaning hayot faoliyati xavfsizligi fanidagi roli va ahamiyati, mazmuni va mohiyati, zamonaviy pedagogik ta'limda qo'llashning ahamiyati yoritilgan, shuningdek integratsiya muammosining dolzarbligi va uni amalga oshirish yo'lidagi qiyinchiliklar ham qayd etildi.

Kalit So'zlar: integratsiya, fanlararo aloqa, integratsiyaning mazmuni va mohiyati.
Abstract. This article describes the role and significance of integration in the science of life safety, its content and the importance of its application in modern pedagogical education.

The report also noted the relevance of the problem integration and the difficulties in its.

Keywords: integration, interdisciplinary communication, content and essence of integration.

Организация обучения безопасности жизни деятельности образования на основе интегративного подхода.

Аннотация. В данной статье освещены роль и значение интеграции в обучение безопасности жизни деятельности, ее содержание и сущность, важность ее применения в современном педагогическом образовании. В докладе также отмечена актуальность проблемы интеграции и трудности ее реализации.

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарная коммуникация, содержание и сущность интеграции.

KIRISH

Zamonaviy pedagogik ta'limda integratsiyaning ahamiyati va roli ortib bormoqda. Integratsiyalashgan ta'lim muammosiga e'tibor kuchaymoqda.

Integratsiya so'zi farqlash so'zi bilan bir joyda qo'llaniladi. Integratsiya farqlash bilan chambarchas bog'liq. Bu jarayonlar ta'lim fanlari tizimini qurishda, o'quvchilar bilimni umumlashtirish yo'llarini izlashda namoyon bo'ladi. Hozirgi vaqtda ta'limni tashkilot jarayonida integratsiya muammosiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy maktabda integratsiya o'quvchilarga yanada samarali va oqilona ta'sir ko'rsatish uchun undagi ishlarni takomillashtirish va o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan yangi pedagogik echimlarni faol izlash yo'nalishlaridan biri sifatida tushuniladi

Integratsiya – o'zaro bog'liq holda rivojlanish, bir butunga birlashish, bir butun qilish demakdir. Integratsiya - bu turli qismlar va elementlarni bir butunga birlashtirish jarayoni.

Integratsiya jarayonlari uyushgan tizimlarda bo'lishi mumkin - bu holda ular yaxlitlik darajasini va tizimning tashkiliy darajasini oshiradi. Integratsiya jarayonlari ilgari bir-biriga bog'lanmagan elementlarni ulash uchun asos bo'lib, shakllangan tizimlarda sodir bo'ladi, buning natijasida tizimning yaxlitligi va tashkiliy darajasi oshadi, elementlar va tarkibiy qismlar o'rtasidagi munosabatlar murakkablashadi. Bir butunga bog'langan komponentlar turli darajadagi avtonomiyaga ega.

Integratsiya (lotin tilidan olingan so'z, integratio — tiklamoq, to'ldirmoq, butun son — yaxlit so'zdan kelib chiqqan). Bu so'z bir nechtama'noga ega. Biroq uning “Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari” ta'limdagi o'rni fanlarning yaqinlashuvi va o'zaro ta'sir jarayoni tushunchasi ma'nosida izohlanadi.

Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari – integratsiyalashgan fandır.

Integratsiyalash-fanararo bog'lanish, o'quvchilarning ko'pgina fanlar sohasidagi shu jumladan Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanini o'rganishda zaruriy bilim, ko'nikma va malakalrining shakllanishida ham muhim rolni bajaradi. “Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari” o'quv kursi boshqa fanlar kuchi yetmagan vazifalarni yechishga qodirdir. Jumladan, kimyo, fizika, biologiya, geografiya, tarix, ekologiya fanlarining o'zaro yaxlit mazmunli blokka birlashtirgan holda, ular o'rtasidagi bazaviy bilimlarni bartaraf etadi.

Uning asosi tabiiy, texnika va jamiyat fanlari rivojlanishining o'zaro bog'lanishidagi kompleksli mazmunlarida shakllangan. Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari insonlar va jamiyatning muhofazasi mexanizmlari hamda qonuniyatlarini o'rganadi. Biroq Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani ushbu fanlardagi ma'lumotlarning bir qismini olishni maqsad qilib qo'ymaydi. Aksincha, Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani - biologiya, fizika, kimyo, ekologiya kabi fanlar tomonidan o'rganiladigan yangi ko'rinishlarni, mavjud ob'ektiv qonuniyatlarni o'rganish imkonini berib, shu tarzda o'quvchilarning integratsiyalashgan bilimini yanada mukammalroq va amaliy bo'lishiga yordam beradi.

O'quv jarayonida Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanining boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasini ta'minlovchi 3 turdagi fanlararo bog'lanishni (integratsiyani) ajratish mumkin:

Oldindagi (ilgarigi), o'qituvchining u yoki bu savolni batafsil o'rganayotganida o'quvchilarning boshqa fanlardan o'zlashtirgan bilimlariga tayanadi. Masalan, “Vulqon otilishining oqibatlar. Aholi va hududlar muhofazasi” mavzusida o'quvchilar geografiya fanidagi vulqonlarning tuzilishi va yer kurrasida joylashishi to'g'risidagi olgan bilimlariga tayanadilar.

O'zaro bog'liq bo'lgan. Bir qator aniq ma'lumotlar, tushunchalar, dalillar bir vaqtning o'zida ham Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanida ham boshqa fanlar doirasida o'rganilganida amalga oshadi. Afsuski bunday bog'lanishlar tasodifiy holatlarga bog'liq bo'lib, biroq, mukammal rejalashtirilgan va yuqori darajada tashkillashtirilgan o'quv tarbiyaviy jarayonda mos keluvchi aloqalar asosiy bo'lib qolishi lozim.

Istiqbolli. Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani bo'yicha o'rganilayotgan ma'lumotlar boshqa fanlardan ilgari ketishini nazarda tutadi. Masalan, 7-8 sinflarda o'quvchilar avariya kimyoviy hamda radiofaol moddalar bilan kimyo fani o'quv kurslarida tanishishidan oldin o'rganib bo'ladilar.

Shu tarzda Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani o'quv kurslarida o'quvchilarning aholi va hududlar muhofazasi sohasida boshqa fanlardan o'zlashtirgan bilimlari umumlashtiriladi, tizimlashtiriladi, to'g'irlanadi, to'ldiriladi, aniqlashtiriladi, havfsiz xulq atvor bilim va malakalari shakllanishining asosi sifatida xizmat qiladi. O'quvchilarning Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani kurslarida egallagan bilim va malakalari kimyo, biologiya, fizika, jismoniy tarbiya va boshqa fanlarda ham ro'yobga chiqadi.

Zamonaviy tajribalarda Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani o'quv kursini ta'lim muassasalarida o'qitish o'qituvchi va o'quvchilarning hayot faoliyati xavfsizligi bo'yicha bilim va malakalar tizimining shakllanishiga integratsiyalashishini olib keladi.

Quyida Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanining boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan:

- HFXA va matematika – HFX bo'yicha vaziyatli vazifalarni yecha olish, tasvirlarni tahlil qila olish;
- HFXA va geografiya – xaritada favqulodda vaziyat hududlarini topa olish, ufq (gorizont) tomonlarini hamda hududda joylashgan joyni aniqlash;
- HFXA va tarix – tarixiy dalillar bilan qo'shimcha tanishish: masalan, yong'in ishi tarixi, mamlakatimiz fuqaro muhofazasi - O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligini tashkil topishi tarixi, mudofaa vazirligi tarixi bilan tanishish.
- HFXA va adabiyot – turli tasnifdagi favqulodda vaziyatlarni o'rganishda adabiyot asarlaridan foydalanish. Masalan, o'quvchilarning mavzu nomini shakllantirish va mustaqil aniqlash uchun.

Hayot havfsizligi asoslari kursini o'rganishda fanlararo bog'lanishning roli va ahamiyati

“Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari” fani insonning atrof – muhit bilan havfsiz munosabatini o'rganuvchi fanlar bilan bog'lab, favqulodda vaziyatlarning salbiy ta'sirlari va ulardan muhofazalanish muammolarini o'rganadi. Shuningdek, ushbu fan ekologik tafakkur, sog'lom va havfsiz hayot ko'nikmalarini, hozirgi dunyoning tahdidi va undagi havflarni, havfli favqulodda vaziyatlarda harakatlanish qoidalarini bilish va uni egallash, shuningdek, favqulodda vaziyatlarda emotsional emotsional va ruhiy barqarorlikni saqlab qolish, hayot uchun havfli va favqulodda vaziyatlarda guruhda va yakka tartibda xarakatlanish malakalariga ega bo'lishda muhim rol o'ynaydi.

Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani mazmunida bir nechta asosiy mavzuli yo'nalishni ajratish mumkin: individning havfsiz xatti-harakati, aholini favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish, muhofazalanish muammolarining zamonaviy kompleksi, harbiy bilim asoslari, sog'lom turmush tarzi, tibbiyo bilim asoslari. Ushbu mavzuviy yo'nalishlar Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari faning butun kursida o'rganib chiqiladi.

Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanidagi bunday mavzuviy bog'lanishlarni boshqa umumta'limiy sohalarda ham qisman ajratish mumkin:

Tabiiy fanlar: fizika, kimyo, biologiya, geografiya, astronomiya va ekologik bilimlar;

Jamiyat fanlari: inson va jamiyat, iqtisod, davlat va huquq asoslari, axloq va psixologiya;

Texnologiya: hayot faoliyatining zamonaviy istifbolli texnologiyalarini bilish, texnologik jarayonlarda havfsizlik to'g'risida bilish;

Jismoniy tarbiya: insonning jismoniy faoliyatini bilish, sport va jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishda havfsizlik qoidalarini bilish;

Matematika va informatika: Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanidagi mavzularni vazifalarda qo'llash, avariya va xalokatlarning va ularning sabablarini yuzaga kelish ehtimollarini bilish va xisoblay olish;

Tilshunoslik, madaniyat: adabiyot, ona tili, chet tili, jahon san'at madaniyati, tarix, tasviriy san'at, musiqa – havfsizlik muammolarini obrazli tasvirlash.

Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari faning boshqa fanlar bilan mavzuviy o'zaro aloqadorligini xisobga olib, fanlararo o'zaro bog'lanish Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanini o'rganish jarayonining ajralmas qismi bo'lishi lozim.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Nafaqat hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fani balki turli xil o'quv fanlari bo'yicha dasturlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular integratsiya jarayonidan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Pedagogika ta'limida o'quvchilarni o'qitishda integratsiya nuqtayi nazaridan o'qitish va tarbiyalashni takomillashtirishning ayrim jihatlari taniqli klassik pedagoglar (Y. Komenskiy, D. Lokk, I. Gerbart, M. Pestalozzi, K.Ushinskiy va boshqalar) asarlarida, shuningdek didaktik olimlar, (I. D. Zvereva, M. A. Danilov, S.P. Baranov, N. M. Skatkin), psixolog olimlar (E. N. Kabanova-Meller, N. F. Talizina, A.Samarina, G. I. Vergeles), metodist olimlar (M. R. Lvova, V. G. Goretskiy, N. N. Svetlovskaya, M.Kolyagina va boshqalar) tomonidan qayt qilingan.

O'zbekiston olimlari ham bu sohada kerakli izlanishlarni olib borishmoqda. Kasbiy tayyorgarlik jarayonida predmetlararo bog'lanish, bo'lajak pedagoglarni integrativ ta'lim asosidao'qituvchilik faoliyatiga tayyorlashni takomillashtirish, uzluksiz ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, bu boradagi muammolarni yechish U.Sh.Begimqulov, R.X.Jo'raev, N.A.Muslimov, Q.T.Olimov, F.M.Zakirova, M.H.Lutfillaev, N.I.Taylaqov va boshqalarning, ta'limda pedagogik bilimlar va texnologiyalar, ularning ilmiy asoslari, olimlardan A.Azizxodjaeva, R.Axliddinov, J.Tolipova va boshqalarning tadqiqot ishlarida muayyan darajada tadqiq qilingan. Ta'limdagi integratsiyani ilmiy

tushunish muammosi bilimlarning turli sohalaridagi olimlar va amaliyotchilar tomonidan o'rganilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Integratsiya jarayonining psixologik asosi M. Samarinning assotsiativ fikrlash haqidagi g'oyalari bo'lishi mumkin, ularning mohiyati shundaki, har qanday bilim uyushmalar tizimidir. Integratsiyaning umumiy nazariy modelini ishlab chiqishda M.Lotman integratsiya mexanizmi tushunchasini kiritadi. A.Y.Danilyuk madaniy sohalarini gumanitar fanlarga integratsiya qilish misolida integratsiya mexanizmlarining turlarini ajratib ko'rsatadi. Integratsiya tushunchasi rivojlanish jarayonining va elementlarning yaxlit birlashishi bilan bog'liq tomoni sifatida belgilanadi. Integratsiya elementlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro ta'sirlarning hajmi va intensivligining o'sishi, ularning tartibga solinishi va sifat jihatidan yangi xususiyatlarning paydo bo'lishi bilan ma'lum bir yaxlit ta'limga aylanishi bilan tavsiflanadi.

Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari ta'lim tizimiga kelsak, "integratsiya" tushuncha sifatida ikkita ma'noga ega bo'lishi mumkin. Birinchidan, bu maktab o'quvchilarida atrofdagi dunyo to'g'risida yaxlit g'oyani yaratishdir (bu erda integratsiya o'rganish maqsadi sifatida qaraladi). Ikkinchidan, bu fan bilimlarini yaqinlashtirishning umumiy platformasini topishdir. Bu shuni anglatadiki, bolalar mavjud bilimlar doirasini muntazam ravishda to'ldirib, kengaytirib, hayot faoliyati xavfsizligi tushunchalari to'g'risida tobora ko'proq yangi bilimlar va g'oyalarni o'zlashtirishadi.

XULOSA

Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari fanining vazifasi o'qituvchiga o'quv maqsadlari va funksiyalarining bir xilligi bilan turli xil ob'ektlarning individual elementlari va qismlarini bir butunga tiklash va birlashtirishga qaratilgan integratsiyani amalga oshirishga yordam berishdir.

Ta'lim muassasalaridagi darslarning bir xilligi uzoq vaqtdan beri ta'limni rivojlantirish uchun to'siq bo'lib kelgan. "O'quv dasturi o'quv jarayonining afzalliklari yoki kamchiliklarining eng muhim ko'rsatkichidir. U fanlarning nomlanishi, ularni o'rganish ketma-ketligini, har bir fan uchun ajratilgan vaqtni, nazorat shakllarini va boshqalarni belgilaydi. Umumta'lim maktabining o'quv rejaları jiddiy kamchiliklardan aziyat chekmoqda. Ulardan asosiysi ko'p fan, ya'ni maktabda oz sonli soat ajratilgan fanlar mavjud. O'quv fanlarining integratsiyasi ko'p mavzulardan qochishga imkon beradi va samaradorligi juda past bo'lgan soatlari kam bo'lgan masalan, **Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari** fanlarini o'quv materialidan chiqarib tashlaydi. Integratsiya mavzu tizimini takomillashtiradi, uning kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi va ob'ektlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro bog'liqlikni chuqurlashtirishga qaratiladi.

Shuning uchun ham umumta'lim maktablarida integratsiyalashgan fanlarni tashkillashtirish zamon ta'lablaridan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. Nurqulova, G., Saydaliyeva, M. (2023). *PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(10), 92-95.
2. Haydarova, S., Nurqulova, G. (2023). *EMERGENCE OF AGGRESSION AND NEGATIVISM IN PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT PERIOD. International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(10), 62-64.
3. Ergashevna, N. G. (2023). *Improving Educational Mastery Opportunities in Primary School.*
4. Nurqulova, G. (2023). *ACCENTUATION FOR TEENAGERS. Modern Science and Research*, 2(6), 274-276.
5. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. *PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT.*
6. Nurkulova, G. (2022). *THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(12), 204-207.
7. Nurkulova, G. E. (2021). *IMPROVING EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Humanitarian Treatise*, (104), 7-8.
8. Usmanovna, A. N. (2021). *The role of parents in the upbringing of children. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1995-1999.